

Resumen de la cobertura del cambio climático en la prensa, noviembre de 2025

Por Rogelio Fernández-Reyes

Portadas de distintos diarios a lo largo del mes de noviembre que abordan la COP30

Se muestran los resultados de un análisis sobre la cobertura del cambio climático de cuatro diarios españoles estudiados en el Media Climate Change Observatory ([MeCCO](https://www.mecco.org)): El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión. Se incluyen informaciones de otros medios para complementar el análisis. Se trata de una cata mensual que persigue dar pistas de elementos interesantes del abordaje mensual del reto climático en prensa española. Sin ánimo de lucro, el objetivo es de aplicación como herramienta de investigación y docencia

Cómo citar: Fernández-Reyes, R. (2025). Resumen de la cobertura del cambio climático en prensa española, noviembre de 2025. Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20066914>

Síntesis

La COP 30 de Belém aumentó la cobertura del cambio climático en el mes de noviembre. Sin embargo, no tuvo el eco mediático que tuvieron otras cumbres del clima. Entre los temas tratados en el marco político se encontraron los referidos a las trabas a la acción climática. Se cumplían 10 años de la **Cumbre de París** y no se lograron sus objetivos. No obstante, el arco de aumento de temperatura del planeta en 2100 pasó de la horquilla 2,6 a 2,8 °C en 2024 a 2,3 °C y 2,5 °C en 2025 si los países cumplen sus pactos actuales. Estos avances se atribuyeron, sobre todo, a las energías **renovables** a partir del Acuerdo de París. Otros temas abordados tuvieron que ver con las trabas de las posturas **negacionistas** o de la **desinformación**, con la **adaptación**, con el **multilateralismo**, con el enfrentamiento entre **electroestados y petroestados** o con el control del **metano**. No se logró un acuerdo en el abandono de los **combustibles fósiles**. Ante este modelo de cumbres con fuertes límites y promesas incumplidas aparecieron iniciativas internacionales paralelas, tanto para abandonar los combustibles fósiles (Colombia y Países Bajos anunciaron una cumbre) como para proteger la foresta. Una vez finalizada la COP30, el debate sobre la gravedad del cambio climático y la apuesta/demolición del modelo multilateral internacional prosiguió en el **G20**. En el ámbito nacional hubo varias noticias en las que se abordó la deriva de la **postura conservadora** ante el cambio climático.

En el ámbito económico, la Agencia Internacional de la Energía avisaba de que se incrementaría la **demandas de petróleo y gas**, se reconocía que el **boom de la IA** daba vida al consumo de gas y se abordaba la apertura de la **autopista polar** comercial.

En el marco meteorológico se reconocía 2025 será el segundo o tercer año **más cálido** registrado, se conocía el número de **fallecimientos** debidos al cambio climático y se señalaba que España entró en el top 20 de las **naciones más golpeadas** por los fenómenos meteorológicos extremos.

En el campo científico, se informaba que las **emisiones fósiles** habían crecido casi un 10% desde el Acuerdo de París, aunque el pico está cercano. Cada vez más voces coincidieron en que ya no era posible mantener el aumento de temperatura por debajo de **1,5 °C**. Por primera vez se reconocía explícitamente en un texto de una COP que el mundo cruzará este límite, aunque el jefe de la ONU reprendía a los países al juzgar «inevitable» que se rebase este umbral. También se reconocía que el **suelo del planeta** se está calentando a un ritmo nunca visto en milenios y que la **desertificación** acechaba a más del 40% del territorio español.

En el ámbito social, se generó numerosa información en torno a la COP30: **indígenas y activistas** demandaron acción climática y protección de los bosques, movilización de un grupo de países para combatir la **desinformación** climática y los ataques a periodistas, científicos o activistas, o el retrato de las nuevas corrientes del **pensamiento ecologista**, muchas de ellas desde el sur global (ecofeminismos, justicia climática, buen vivir, ecología decolonial, alianza multiespecies). También se abordaron artículos de la **ciudadanía más vulnerable** al cambio climático.

La mirada en...

Lo que ha nacido y no ha nacido en Belém en el marco del décimo aniversario de la Cumbre de París

1.- Etapa valle en la acción climática: En Belém se acordó una financiación a gran escala, el impulso a la adaptación, se confirmó el fondo para pérdidas y daños, se decidió afrontar la desinformación climática y se acordó acelerar la implementación. No se acordó un mecanismo para evitar el umbral de 1,5 °C y no se revisaron los planes climáticos (NDC, en inglés). Ello en un ambiente en el que: aumentaron los líderes ultraconservadores, el impacto de la guerra de Ucrania cambió las prioridades europeas, hubo un nuevo equilibrio geopolítico, se mantuvo la presión de los petroestados y se acrecentó la desinformación. Todo ello influyó en la bajada de la apuesta por las políticas climáticas. Estas trabas impidieron marcar una hoja de ruta para el abandono de los combustibles fósiles. Las Cumbres de las Partes muestran agotamiento. Como en etapas anteriores, nos encontramos en una fase de bajada en la prioridad otorgada a la lucha contra el cambio climático.

2.- Fracaso de la limitación del aumento de temperatura en 1,5 °C: La renovación de compromisos de acción se ha ido postergando a lo largo de 2025 por el incumplimiento generalizado de la entrega de los planes climáticos nacionales. El resultado de los planes presentados finalmente señala un aumento de temperatura de entre 2,3 y 2,5 °C superando el umbral estable y de seguridad de los 1,5 °C. Por el contrario, en los últimos tres años se ha percibido un aumento de las temperaturas inusual, con una concatenación de records tanto en los océanos como en el aire. Igualmente, se ha observado un incremento del aumento anual de concentración de CO₂ superior a lo registrado históricamente y se ha cruzado el umbral de acidificación de los océanos y el de la conservación de los corales. El impacto del cambio climático ha ido a más y se acelera. Sin embargo, no hubo una reacción proporcional paralela en la apuesta por las políticas climáticas.

3.- Un tipping point a favor: las energías renovables. El *Informe sobre la brecha de emisiones 2025*, del PNUMA, indicó que, desde la adopción del Acuerdo de París, con la implementación de los planes, las proyecciones de temperatura bajaron de la horquilla de 2015 de entre 3 °C y 3,5 °C a la de este año de entre 2,3 °C y 2,5 °C. El estimado del año pasado era de 2,6 a 2,8 °C (estos datos no son compartidos por Climate Action Tracker, que considera que las proyecciones de 2024 y 2025 se mantienen). Según recoge Andrés Actis en *La Vanguardia* (día 9), esta reducción de entre 1,7 °C y 1,2 °C de calentamiento para fin de siglo se debería a un crecimiento más rápido de lo que se esperaba de las energías renovables. Según John Lang, responsable del programa Net Zero de ECIU, “la capacidad solar se está desplegando anualmente a un ritmo 15 veces superior al previsto en el 2015, la eólica se ha triplicado y la energía limpia ahora satisface cuatro quintas partes de la nueva demanda de energía, enumera entre los principales logros”. Las soluciones están... la voluntad no.

Cobertura del mes

En [España](#), la presencia de los términos “cambio climático” y “calentamiento global” subió un 19 % en noviembre en los diarios analizados con respecto al mes anterior. Por otro lado, descendió un 46,3 % con respecto a noviembre de 2024. Esto es, si en noviembre de 2024 se contabilizaron 372 referencias, en noviembre de 2025 descendieron a 200. *La Vanguardia* fue el diario con más alusiones, con 79 artículos, seguido de *El País* con 56, *El Mundo* con 33 y *Expansión* con 32.

Fuente: Fernández-Reyes, R. and Jiménez Gómez, I. (2025)

Observando el volumen de alusiones a “cambio climático” o “calentamiento global” en España en el último año, se percibe una tendencia de bajada, salvo el mes de agosto, en el que se trataron las olas de calor y los incendios; y el mes de septiembre, en el que se celebró una Cumbre del Clima en el seno de la Asamblea General de la ONU, donde Trump generó numerosa información con su postura negacionista. En este mes de noviembre no se ha producido un pico destacado como suele ocurrir en la mayoría de las Cumbres del Clima.

Al detenernos a ver en qué puesto se encuentra el mes de noviembre por volumen de cobertura sobre “cambio climático” y “calentamiento global” con respecto al mismo mes en años anteriores, se observa que ha sido el decimotercero mes de noviembre con mayor cobertura en España. Se trata de una posición histórica muy baja, la más baja en el último año.

Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores

	Nov 2024	Dic 2024	Ene 2025	Feb 2025	Mar 2025	Abr 2025	May 2025	Jun 2025	Jul 2025	Ago 2025	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025
España	4º	11º	9º	12º	8º	9º	11º	13º	9º	5º	7º	11º	13º

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MeCCO

En España, la presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” en los **espacios de relevancia** (portadas y editoriales) en el mes de noviembre ha subido a 15. *La Vanguardia* lo ha tratado en tres portadas y tres editoriales, *El País* lo ha nombrado en cinco editoriales y dos portadas, *Expansión* en una portada y *El Mundo* en ninguno de estos espacios.

Total de portadas y editoriales que nombran “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática”

	Nov 2024	Dic 2024	Ene 2025	Feb 2025	Mar 2024	Abr 2024	May 2024	Jun 2024	Jul 2025	Ago 2025	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025
<i>La Vangu.</i>	7	0	1	2	2	0	3	1	4	10	3	1	7
<i>El País</i>	8	3	4	3	5	3	1	0	2	9	4	3	7
<i>El Mundo</i>	1	3	2	0	0	1	0	1	0	5	2	1	0
<i>Expansión</i>	2	0	0	0	2	0	0	0	2	1	0	2	1
Total	18	6	7	5	9	4	4	2	8	25	9	7	15

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra el índice de relevancia en el último año, atendiendo a la presencia de artículos con los términos estudiados en portadas y editoriales de los medios analizados, según el buscador My News, en el que se aprecian un pico en agosto y otro en noviembre:

Índice de relevancia en portadas y editoriales y tendencia en el último año. Elaboración propia

Se observó que en el mes de noviembre subió el nivel de relevancia con respecto a octubre en el volumen de artículos, así como de portadas y editoriales. Esto se debe a la celebración de la COP30. Pero bajó a la posición decimotercera con respecto a los mismos meses de años anteriores. Bajó de relevancia con respecto a otras cumbres similares. Concretamente, bajó con respecto al mismo mes del año anterior: descendió en el volumen de artículos, el número de portadas y editoriales, y bajó de posición en el histórico de los mismos meses de noviembre. En los artículos aparecidos en estos espacios de relevancia prevaleció el **marco político** y el **ámbito internacional**.

En las **portadas** y **editoriales** que nombraban los términos climáticos primaron los referidos en torno a la COP30: evitar el fatalismo y el abandono de la lucha climática, la alerta de la ONU por la crisis climática y su aviso sobre de las repercusiones de la inacción en el PIB, la mirada en la adaptación, la nueva ocasión perdida o escaso avance de la Cumbre, el rechazo de Trump a la acción climática. Otras portadas y editoriales se refirieron a las muertes producidas por el cambio climático, a la necesidad de fortalecer la democracia ante la postura negacionista, al avance de VOX, al progreso de España en el ranking de la acción climática y a la transformación geopolítica del Mediterráneo.

Enmarcado

El **marco político** ha sido protagonista en este mes con la celebración de la COP30 en Belém del 10 al día 21. Los distintos diarios han ido haciendo un recorrido diferente, aunque con elementos comunes. **Antes del comienzo** de la Cumbre, la prensa ponía el foco en varios elementos. Por ejemplo, **La Vanguardia** publicaba “¿Qué frena la acción climática?” (Antonio Cerrillo, día 9). El subtítulo contestaba “Negacionismo, falta de liderazgo y transición justa, lastres para los avances”. Un destacado apuntaba: “Los acuerdos se complican por el avance de la extrema derecha, la principal fuerza negacionista”. El mismo diario publicaba el editorial “Contra el fatalismo climático” (día 10), reconociendo que la conferencia “se inaugura en un ambiente de pesimismo en el logro de los objetivos” y que “la ONU admite que el Acuerdo de París ha fracasado en frenar el calentamiento del planeta”. Otros artículos de **La Vanguardia** se titulaban “La adaptación al nuevo clima, gran prioridad” (Antonio Cerrillo, día 10), señalando que “la cumbre de Brasil busca mantener viva la llama de la negociación mundial contra el calentamiento”; o “Los avances que protegen el planeta diez años después del Acuerdo de París” (Andrés Actis, día 9), que destacaba que “la capacidad solar crece a un ritmo anual 15 veces superior al previsto en el 2015”. No obstante, “la temperatura del planeta subirá entre 2,3 °C y 2,5 °C este siglo si los países cumplen sus pactos actuales”, según el *Informe sobre la brecha de emisiones*, que en su edición del año pasado apuntaba a un arco de calentamiento de 2,6 a 2,8 °C.

¿Qué frena la acción climática?

Negacionismo, falta de liderazgo y transición justa, lastres para los avances

Recorte de artículo de **La Vanguardia**, día 9. Texto: Antonio Cerrillo,

Infografía: **La Vanguardia**. Fuentes: Emissions Gap Report 2025 y Organización Meteorológica Mundial

Sobre este tema solar **Expansión** publicaba “Paradoja climática: récord de renovables y de emisiones” (Rachel Millard/Martha Muir/Edward White/Chris Kay, *Financial Times*, día 8), indicando que “la masiva producción china desploma el precio de los paneles solares y convierte la energía limpia en la opción global más económica. Trump frena la energía solar y cede el liderazgo de la transición a China”.

Por su parte, **El Mundo** publicaba “COP30: el ‘pulmón del mundo’ reclama más financiación” (Raúl Piña, día 8), indicando que “Brasil acoge la COP30 en un momento crucial y con el temor latente a que la frustración, promesas y proclamas queden en

nada ante la falta de dinero: «Los recursos existen, falta determinación». También informaba sobre las perspectivas: “Arranca en Brasil la cumbre del clima más crucial de la década” (Carlos Fresneda, día 10), indicando que “la ciudad de Belém acoge la COP30 entre bajas expectativas y el llamamiento desesperado al multilateralismo de los líderes: «La Tierra es una. La humanidad es una. Las respuestas deben venir de todos y para todos”, afirmaba Lula da Silva, defendiendo la apuesta conjunta internacional.

El País le dedicaba una amplia cobertura antes del inicio de la Cumbre. Por ejemplo, el artículo titulado “España intenta armar un grupo de presión de países para evitar retrocesos en la lucha climática” (M. Planelles/S. Ayuso, día 4) indicando que “Sara Aagesen defiende como una línea roja que la UE no renuncie a recortar sus emisiones un 90% para 2040”, mientras que “Francia, Italia y Polonia buscan rebajar las obligaciones”. También trataba que “Trump certifica su rechazo a la lucha contra el cambio climático” en portada (Manuel Planelles, día 5). En el interior del diario, Planelles indicaba que “tras amenazar a los países con aranceles si apoyaban una tasa ambiental al transporte marítimo, EE UU se desvincula del informe de la ONU sobre las emisiones”. Frente a esta postura se pronunciaba António Guterres: «Nuestro norte siguen siendo los 1,5 °».

La lucha climática global, en su peor momento desde el Acuerdo de París

El negacionismo trumpista gana terreno pese a la aceleración del calentamiento y el avance de las renovables y el coche eléctrico frente a los combustibles fósiles

No abandonar la lucha climática

LA CUMBRE del clima COP30 comienza hoy en Belém (Brasil) entre fuertes resistencias ideológicas a hacer frente a la crisis climática alimentadas por el populismo negacionista. Hace 10 años, 195 países sellaron en París un histórico acuerdo por el que se comprometían a que la temperatura no aumentase 2 grados sobre los niveles preindustriales y que en lo posible no se rebasasen los 1,5. Para ello, resultaba imprescindible reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el mundo ha seguido atado a la quema de combustibles fósiles: 2023, 2024 y 2025 son los tres años más calurosos registrados. El año pasado, en el que creció la velocidad récord la concentración en la atmósfera de CO₂, ya se alcanzó ese límite de los 1,5 grados y es inevitable que se sobrepase durante la próxima década.

En plena urgencia para revertir esta tendencia, el regreso de Trump a la Casa Blanca ha dado alas al negacionismo en todo el planeta. EE UU decidió en enero retirarse del Acuerdo de París por segunda vez; se ha desvinculado explícitamente del informe de la ONU sobre las emisiones y amenaza con aranceles a los países que apoyen una tasa ambiental al transporte marítimo. Trump ha decidido no solo dar la espalda a la ciencia, sino abandonar la lucha ante una amenaza existencial para la humanidad.

A su estilo, el crecimiento de la ultraderecha ha llevado, en particular en la UE, a los partidos conservadores

moderados a retroceder en las políticas medioambientales. Buena muestra es que la reforma de la Ley Europea del Clima, acordada la semana pasada, mantiene la reducción de las emisiones en un 90% para 2040 respecto a 1990, pero incluye concesiones a los socios reticentes, una rebaja de ambición en la que han desempeñado un papel fundamental grandes Estados como Alemania o Francia.

La cita de Belém se abre así con sombrías perspectivas de que se alcancen acuerdos de un mínimo calado. EE UU, responsable del 1% de las emisiones mundiales, boicota la cumbre, mientras que China, el mayor emisor mundial, India y Rusia —entre los tres suman casi otro 43% de las emisiones— envían delegaciones de segundo nivel. 115 de los 195 firmantes del Acuerdo de París han incumplido su compromiso de remitir a la ONU sus objetivos de recorte de emisiones para 2025. La anterior cita, hace un año en Baku, ya acabó con un acuerdo limitado que quedó muy lejos de lo que reclamaban las economías en desarrollo, pero al menos mostró una resistencia del multilateralismo que esta vez es mucho más indispensable.

La esperanza —y la paradoja— es que el mundo nunca se ha encontrado en mejor situación para ir abandonando los combustibles fósiles, gracias al avance de las renovables y de la movilidad eléctrica. De Belém debe salir un mensaje contundente en ese sentido. La batalla no es ideológica, sino por la simple supervivencia.

MANUEL PLANELLES

Madrid

La humanidad ha quedado atrapada en una peligrosa disonancia cognitiva: mientras el calentamiento global se acelera y ninguna rincón del planeta escape a sus destructivos zarzapos, la lucha internacional contra el cambio climático en el seno de la ONU atraviesa el peor momento desde, al menos, la firma del Acuerdo de París hace una década. La gran paradoja es que el mundo nunca ha estado mejor preparado que ahora para desplazar a los principales responsables del problema —los combustibles fósiles— gracias al avance de las renovables y de la movilidad eléctrica.

La comentarista Laurence Tubiana, considerada una de las arquitectas del Acuerdo de París, lleva tres décadas involucrada en la diplomacia climática pero admite que nunca había “visto tanta agresividad” contra las políticas frente al calentamiento como la que está ejerciendo el Gobierno de Donald Trump dentro y fuera de Estados Unidos. “No enfrentamos a una batalla ideológica, una batalla cultural, donde el clima está en el poder; que el Gobierno de Estados Unidos quiere derrocar”,

Un manifestante en defensa de la Amazonía, el jueves en la COP30, en Belém. (FOTO: PIERRE LAPRESSE)

Editorial de *El País*, día 10

Recorte de artículo de *El País*, día 9. Texto: Manuel Planelles. Foto: Eraldo Peres (AP/Lapresse)

Otros titulares en este diario tenían que ver con que “Lula acoge la cumbre del clima llamando a los Estados a cumplir” (Naiara Galarraga Gortázar, día 6); “La UE se compromete a reducir un 90% las emisiones para 2040” (Silvia Ayuso, día 6); “Lula arremete contra las fuerzas que perpetúan un modelo insostenible”, (N.G.G., día 7), informando que “denuncia, ante 53 líderes mundiales, a los «extremistas que fabrican mentiras» para que se siga manteniendo la «degradación ambiental»”; “La lucha climática global, en su peor momento desde el Acuerdo de París” (Manuel Planelles, día 9), indicando que “el negacionismo trumpista gana terreno pese a la aceleración del calentamiento y el avance de las renovables y el coche eléctrico frente a los combustibles fósiles”; o el artículo en portada titulado “La ONU lanza un SOS por la crisis climática: «Es una negligencia mortal»” (M. Planelles/N. Galarraga Gortázar, día 7), que se ampliaba en el interior en el artículo “La crisis climática se acelera: los tres últimos años batieron récords de calor”, destacando que “la concentración de dióxido de carbono creció en 2025 a una velocidad nunca vista” y que “el secretario general de la

ONU señaló al responsable: los combustibles fósiles”. Por último, en el inicio de la COP30 *El País* publicaba el editorial “No abandonar la lucha climática” (día 10), el cual finalizaba exponiendo: “La esperanza —y la paradoja— es que el mundo nunca se ha encontrado en mejor situación para ir abandonando los combustibles fósiles, gracias al avance de las renovables y de la movilidad eléctrica. De Belém debe salir un mensaje contundente en ese sentido. La batalla no es ideológica, sino por la simple supervivencia”.

“La capacidad solar se está desplegando anualmente a un ritmo 15 veces superior al previsto en el 2015, la eólica se ha triplicado y la energía limpia ahora satisface cuatro quintas partes de la nueva demanda de energía”

(John Lang, en Andrés Actis, La Vanguardia, día 9)

El **desarrollo de la Cumbre** era tratado por *La Vanguardia* con numerosos artículos. El día 11 publicaba en el sumario de portada: “La ONU alerta a los países ricos del efecto negativo de la crisis climática”. En el interior, el periodista Antonio Cerrillo apuntaba que “la inacción climática recortará el PIB”. Otros artículos de este diario centraban la mirada en: “Los países en vías de desarrollo presionan en la COP para conseguir más recursos” (Redacción, día 15), indicando que “la Unión Europea guarda silencio ante la reclamación de financiación climática del Sur Global”; “Doce países se alían contra el negacionismo climático” (Andrés Actis, día 16), señalando que “España está en el grupo que pedirá cambios a las redes sociales”, “se exigirá a las grandes empresas tecnológicas que revisen el diseño de sus algoritmos”, dado que “están premiando los contenidos emocionales, polémicos y llamativos”; “«La acción climática mundial debe seguir aunque Trump se quede al margen»”, era el titular de unas declaraciones de Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica en una entrevista efectuada por Antonio Cerrillo (día 16), en la que también declaraba que “«La COP30 debe ayudar a eliminar la energía fósil y acelerar las renovables»” y “«Este debe ser el siglo de los ‘electroestados’ y no el siglo de los ‘petroestados’»”.

España avanza al puesto 11.º del mundo por su respuesta a la crisis climática

Dinamarca y Gran Bretaña encabezan el ranking por sus drásticos recortes de gases

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

España avanza cinco posiciones y se sitúa en el 11.º lugar en el índice de desempeño ante el cambio climático, en el que se evalúa la respuesta de 64 países a la crisis climática. Este índice, que contabiliza más del 90% de las emisiones mundiales, es elaborado por la organización GermanWatch, en colaboración con otras prestigiosas entidades (CAN y New Climate Institute).

En este ranking, España obtiene una nota ‘alta’, al recibir buenas calificaciones por la elevada integración de las renovables en la red (colectivamente, aportan el 56% de la electricidad), entre otros factores. “Las tasas de crecimiento de la solar y de la eólica alcanzaron el año pasado de nuevo un récord”, se señala.

España bajó sus emisiones de gases un 0,5% en el 2024, y lo ha ido haciendo los últimos años al integrar las key empresas en sus políticas, aunque los expertos

Placas fotovoltaicas en la cubierta del Club Atlético Barceloneta de Barcelona

Recorte de artículo de *La Vanguardia*, día 19. Texto: Antonio Cerrillo. Foto: Xavi Jurio

El día 18, este diario publicaba “La ONU alienta la lucha contra el metano, un atajo para salir del precipicio climático” (Antonio Cerrillo), informando que un informe de la ONU aseguraba que “los países empiezan a actuar en este campo”, si bien “China, India y Rusia no se han sumado al pacto mundial contra este potente gas de efecto

invernadero”. Otros artículos publicados fueron: “España avanza al puesto 11º del mundo por su respuesta a la crisis climática”, que aparecía en portada, exponiendo en un artículo en el interior del diario (Antonio Cerrillo, día 19) que “Transporte, turismo o agricultura están muy lejos del ritmo que marca el impulso de las renovables”; “Presión de la ONU: la senda climática es una «sentencia de muerte para muchos»” (Andy Robinson/Antonio Cerrillo, día 21), ante una negociación en la que dominaba el desacuerdo sobre el abandono de la energía fósil; “El clima deja un planeta partido” (Andy Robinson/Antonio Cerrillo, día 22), destacando que “los países petroleros vetan la hoja de ruta para ceder el paso a las energías renovables”, e informando que “casi 30 países amenazan con el bloqueo sin un plan para el abandono de la energía fósil”, firmada por Alemania, Francia, el Reino Unido, España, Colombia o México, entre otros; “Europa claudica ante los petroestados” (Andy Robinson/Antonio Cerrillo, día 23), indicando que “el acuerdo omite el plan que pedía la UE para encauzar el abandono de la energía fósil”. Como **balance**, *La Vanguardia* publicaba el editorial “Escaso avance contra el cambio climático” (día 24), reconociendo que “la COP30 de Belém no logra definir una hoja de ruta para reducir los combustibles fósiles” y que “los acuerdos logrados mantienen viva la lucha climática global pero rebajan la presión”.

De París a la COP30: un éxito en el freno de las emisiones que no basta

ENERGÍA El aumento de las emisiones contaminantes se ha reducido a la quinta parte, pero no es suficiente y se necesitan todavía más renovables, mejorar la eficiencia energética y financiación para terceros países.

PARÍS FRENO LAS EMISIONES
Emisiones globales de CO2 antes y después de París.
Datos: Global Carbon Budget 2024, ECIU analysis. En giganoticias (Gt).

Año	Pre-Paris (Gt)	Post-Paris (Gt)
2004	~30	~30
2006	~32	~32
2008	~34	~34
2010	~36	~36
2012	~38	~38
2014	~40	~38
2016	~42	~38
2018	~44	~38
2020	~46	~38
2022	~48	~38
2024	~50	~38

Proyectos en la COP30 de Belém (Brasil) pudiendo limitar el aumento de temperaturas a 1,5°C.

Recorte de artículo de *Expansión*, día 19. Texto: Pedro Biurrún. Foto: Efe.

Infografía: *Expansión*. Fuente: Energy & Climate Intelligence Unit

Portada de *La Vanguardia*, día 23

LA VANGUARDIA
Domingo

Juicio a una época
Los Pujol se sientan en el banquillo

Europa claudica ante los petroestados en la cumbre del clima

La conferencia de Brasil concluye con un acuerdo de mínimos que evade fijar una hoja de ruta para acabar con los combustibles fósiles

Expansión trataba en el sumario de portada del día 11: “COP30: ¿Puede adaptarse el mundo al cambio climático?”, en el que Attracta Mooney (*Financial Times*) indicaba que “en la COP30, la ‘adaptación’ al calentamiento global ocupa un lugar destacado en la agenda a medida que los esfuerzos para reducir las emisiones se estancan”. Otros artículos de este diario económico eran: “Cómo llega España a la COP30 de Brasil, la cumbre de la acción” (Beatriz Treceño, día 12) señalando que “España ha reforzado su marco climático en el último año con medidas clave como el Pacto de Estado de Cambio Climático, el Registro de Huella de Carbono o la actualización del Pniec”; “Cómo pretende lograr Brasil que preservar la Amazonia sea rentable” (Michael Stott, *Financial Times*, día 17), señalando que “la supervivencia de las selvas tropicales depende de que países e instituciones apuesten por protegerlas y, para eso, es clave conseguir que su preservación sea rentable”; o “De París a la COP30: un éxito en el freno de las emisiones que no basta” (Pedro Biurrún, día 19), indicando que “el aumento de las emisiones contaminantes se ha reducido a la quinta parte, pero no es

suficiente y se necesitan todavía más renovables, mejorar la eficiencia energética y financiación para terceros países”. Como **balance**, publicaba “COP30, la cumbre del Amazonas, se queda sin oxígeno en su recta final” (Beatriz Treceño, día 26), que indicaba que “pese a que el primer borrador incluía crear una hoja de ruta para el fin de los combustibles fósiles, el documento final se limitó a aprobar un plan de medidas de financiación para acelerar el Acuerdo de París”, subrayando que “los optimistas creen que esta cumbre demuestra que la acción climática sigue intacta, mientras las críticas se centran en que es «inaceptable» que no se incluyera el fin de las energías fósiles”.

“los optimistas creen que esta cumbre demuestra que la acción climática sigue intacta, mientras las críticas se centran en que es «inaceptable» que no se incluyera el fin de las energías fósiles”

(Beatriz Treceño, Expansión, día 26).

El Mundo publicaba el día 11 “La cumbre del clima de Brasil «debe ofrecer soluciones»” (Carlos Fresneda/Teresa Guerrero, día 11), indicando que la COP30 comenzó “con buenos propósitos: «Quejarse no es una estrategia», aseguró el representante de la ONU Simon Stiell, que instó a «actuar mucho más rápido»”. Otros artículos de este diario fueron: “‘Petroestados’ frente a ‘electroestados’: así es la nueva guerra fría de la energía” (Carlos Fresneda, día 19), indicando que “EEUU se encarama al podio de los ‘petroestados’, donde comparte deshonores con Rusia y Arabia Saudí. En el polo opuesto, China se consolida como primer gran ‘electroestado’: gana ya más exportando tecnología verde que EEUU con su petróleo”; o el artículo titulado “«Racismo climático» en la ciudad que acoge la COP30” (Anna Alves Francischini, día 21), señalando que “la mayoría de la población negra de Belém vive en barrios con malas infraestructuras, escasa vegetación, alcantarillado precario y mayor exposición al calor y riesgo de inundaciones”. A modo de balance servía el artículo “Los combustibles fósiles salen del acuerdo final de la COP30” (Carlos Fresneda, día 23), que señalaba que “el boicot de Trump sirvió para empoderar a los países productores de petróleo”.

El País, por su parte publicaba “La COP30 aborda la emergencia climática en mitad de la fractura global” (Manuel Planelles/Niágara Galarraga Gortázar, día 11), subrayando que Lula da Silva instaba a «imponer la derrota a los negacionistas», alertaba contra la desinformación y afirmaba que era “«más barato poner 1,3 billones para el clima que gastar 2,7 en guerras»”. Otros artículos de este diario fueron: “El termómetro de la lucha climática se calibra en Brasil” (Manuel Planelles, día 17), destacando que “la COP de Belém busca fijar avances para combatir las amenazas de los combustibles fósiles y el negacionismo”; “EE UU ya está con Arabia Saudí, Irán y Rusia a la cola de la lucha contra el calentamiento” (Manuel Planelles, día 19), informando que “España, mientras tanto, asciende hasta el grupo de Estados mejor valorados en el informe presentado en la COP30”; “Alemania renuncia a liderar la batalla frente al cambio climático” (Almudena de Cabo, día 19); “La ONU pide a los países “flexibilidad” para desbloquear la cumbre del clima” (Manuel Planelles, día 21); “Los petroestados bloquean la COP al vetar que se señale al petróleo y al carbón” (Manuel Planelles, día

22); “La COP30 no logra un acuerdo para mencionar el abandono de los combustibles fósiles” (Manuel Planelles, día 23); o las declaraciones de Aagesen en una entrevista efectuada por Manuel Planelles: “«Europa ha estado en el lado bueno de la historia en esta cumbre del clima»” (día 24). Como **balance**, *El País* publicaba el editorial “COP30, otra ocasión perdida”, en el que reconocía que “el encuentro de Belém llegaba en el peor momento en una década para la lucha contra el cambio climático”.

‘PETROESTADOS’ FRENTE A ‘ELECTROESTADOS’: ASÍ ES LA NUEVA GUERRA FRÍA DE LA ENERGÍA

COP30. EEUU se encarama al podio de los ‘petroestados’, donde comparte deshonores con Rusia y Arabia Saudí. En el polo opuesto, China se consolida como primer gran ‘electroestado’: gana ya más exportando tecnología verde que EEUU con su petróleo

Por **Carlos Fresneda** (París)

En la Cumbre del Clima de París (COP21) y en todas las sucesivas COP, Arabia Saudí asumió el papel del petroestado por excelencia, amenazando con boicotear cualquier mención a los combustibles fósiles en el acuerdo final. En la COP30 de Belém, EEUU se ha encaramado con su sonada ausencia al podio de los petroestados, donde Donald Trump comparte deshonores con Vladimir Putin.

Las de vehículos de combustión, 10 años antes de lo esperado. Y pese a que sigue siendo el país con más emisiones de CO₂, por primera vez se ha comprometido a una reducción (del 7% al 10% en el 2030).

«China está dispuesta a trabajar con todas las partes para promover de manera inequívoca el desarrollo verde y bajo en carbono», anunció en la COP30 de Belém el vicepresidente ministro, Ding Xuexiang, el emisario de Xi Jinping. En EEUU, entre tanto, el ministro de Energía y empresario

en su silla mientras domina las cadenas de producción, porque ha entendido la gran oportunidad de las energías limpias».

Más allá de la retórica, lo que se está cocinando a nuestras espaldas es una emergente bipolaridad energética: advierten los analistas Tatiana Mitrova y Anne-Sophie Corbeau en el portal *National Interest*. «Por un lado tenemos a los petroestados: EEUU, Rusia y Arabia Saudí— redoblando sus esfuerzos de producción y exportación de combustibles fósiles. Por el otro lado tenemos a los electroestados, liderados por China y cada vez más por Europa».

Otros analistas hablan ya de una «guerra fría» energética, en contraste con el clima de multilateralismo que fue el principal legado de la COP21 de París. En la COP30, las fricciones entre los dos bloques están quedando en evidencia en la recta final de las negociaciones.

Una coalición de unos 60 países europeos, latinoamericanos, africanos y estados insulares están impulsando una «hoja de ruta» para la reducción «planificada» del carbón, el petróleo y el gas. La propuesta podría incluir un calendario e iría más allá de la COP30 de Doha, que se salvó *in extremis* con el vago compromiso de «una transición para dejar atrás los combustibles fósiles».

En el centro, el presidente de la COP30, Abdulá Gornós de Lago, jefe de Belém, en una entrevista.

La COP30 no logra un acuerdo para mencionar el abandono de los combustibles fósiles

La declaración final de la cumbre ni siquiera nombra el impulso a la transición energética.

MANUEL PLANELLES
Belén

Para la gran batalla en Belén ha sido la de los combustibles fósiles. Pese a que la intención es la de hacer desde hace muchos años sobre la responsabilidad de estos combustibles en la emisión de los gases de efecto invernadero que están calentando la Tierra, en las cumbres que se celebran desde hace más de tres décadas desde que se acordó que tendríamos que abandonar este tipo de energía

para dejarlos atrás. Pero el poder lo han querido y ganarse los petroestados, que cada vez cuentan con más aliados, gracias al aumento del populismo sobre el mundo.

En los 30 años de existencia de la COP, las negociaciones de los combustibles fósiles han sido un tema, pero en la de Doha, en 2009, se logró incluir en

«No es perfecto, pero es un paso en la dirección correcta», afirmó el presidente de la conferencia de prensa de Belén, Sergio de la Cruz. Pese al descalabro, Luisiana, Texas, Arizona y el Estado de Nueva York, que reaccionó al lado más positivo de Belén, «El multilateralismo persiste», dijo. «Hemos demostrado que Trump estaba equivocado, la acción climática es imperiosa», señaló. En una entrevista a la prensa, el presidente de la COP30, Abdulá Gornós de Lago, dijo que el acuerdo no es perfecto y está lejos de lograr todo lo que se necesita en un momento en que se necesitan acciones más rápidas y significativas que se necesitan para salvar el planeta.

Pero días antes de comenzar la conferencia, el gobierno de

Recorte de artículo de *El Mundo*, día 19. Autor: Carlos Fresneda

Recorte de artículo de *El País*, día 23. Autor: Manuel Planelles. Foto: André Borges (Efe)

La Cumbre del **G20** también generó atención. El día 23, *La Vanguardia* publicaba “El G-20 logra un acuerdo de mínimos de defensa del multilateralismo” (Joaquín Vera), informando que se aprobó “una declaración, de mínimos, en la que se abordan desafíos globales que causan fuerte rechazo en el presidente estadounidense como la importancia del multilateralismo o la gravedad del cambio climático”. Argentina se desmarcaba del documento final y se alineaba con Estados Unidos, el gran ausente del evento. “El G-20 exhibe la lucha entre dos visiones del orden mundial”, publicaba *El País* (Andrea Rizzi, día 23), indicando que “la cumbre de este foro evidencia el pulso entre el multilateralismo y los intentos de demolerlo”.

Se cumplía el aniversario de la muerte de Francisco Franco y se publicaban varios artículos cuestionando la **postura conservadora** ante el cambio climático. *La Vanguardia* publicaba el editorial “Fortalecer la democracia, una tarea común” (día 20), criticando “una ultraderecha rampante, que no deja de echar sal en las heridas de la democracia ni de aprovechar sus instituciones para difundir mensajes contrarios al proyecto europeo, a los extranjeros (en 1975, un 0,16 % de la población española, ahora más del 7%) y a la lucha contra las desigualdades o el cambio climático”. *El País* dedicaba dos editoriales al auge de VOX: “Vox avanza en Valencia” (día 10), en el que se aludía a la declaración de Mazón sobre lo que consideraba «dogmatismo climático», Y “El PP queda otra vez atado a Vox en Valencia” (día 28). Otros dos artículos de este diario fueron “El PP español asesta un golpe a la frágil unidad climática europea” (Manuel Planelles, día 12), informando que “los populares rechazan la propuesta que cerraron los Veintisiete y que permitió a la UE salvar la cara en la cumbre de Belém” y “La agenda ultra contra las políticas verdes se impone en la Eurocámara”, (Silvia Ayuso, día 14), señalando que “los conservadores se alían con la extrema derecha y logran drásticas rebajas medioambientales”.

En el **marco meteorológico**, *La Vanguardia* publicaba “La trágica tendencia sigue: el 2025 será el segundo o tercer año **más cálido** registrado” (Juan Manuel Campos/Antonio Cerrillo, día 7), señalando que “Guterres censura las “ganancias récord acosta de la devastación climática”. Un destacado exponía: “El jefe de la ONU reprende a los países al juzgar «inevitable» que se rebase un calentamiento de 1,5 °C”.

El **número de fallecidos** por el cambio climático fue objeto de numerosos artículos. *El País* le dedicaba un editorial titulado “Los muertos del cambio climático”, basándose en el último informe de *Lancet Countdown*: “Entre 2012 y 2021 se registraron anualmente de media en el mundo 546.000 muertes asociadas a las altas temperaturas. 1.500 muertos cada día. El estudio detalla que en España los fallecimientos anuales por esa misma causa ascienden a 5.800, el doble que en los noventa”. *La Vanguardia* anunciaba en portada que “Sánchez atribuye a la crisis climática 20.000 muertes en España en cinco años”, indicando en la noticia que “el presidente reitera, en la cumbre de Brasil, su apuesta por la transición verde” (Agencias, día 8). Un destacado exponía: “España aportará 45 millones de euros más a la acción multilateral contra el calentamiento”. *El País* publicaba “Sánchez: «En España el cambio climático ha costado 20.000 vidas en cinco años»” (Carlos E. Cué/Naiara Galarraga Gortázar, día 8), recogiendo las declaraciones del presidente: “«Estamos demostrando que es posible crecer mientras se reducen las emisiones»”. “35.422 muertos en España por clima extremo en 30 años”, publicaba *El Mundo* (Teresa Guerrero, día 12), señalando que “España fue el único país europeo que entró en 2024 en el ‘top 20’ de naciones más golpeadas por los fenómenos meteorológicos extremos en un ranking que analiza los riesgos de 174 países”.

La trágica tendencia sigue: el 2025 será el segundo o tercer año más cálido registrado

Guterres censura las “ganancias récord a costa de la devastación climática”

JUAN MANUEL CAMPOS
ANTONIO CERRILLO

La alarmante racha de temperaturas excepcionales en el último decenio ha tenido continuidad en el 2024, que se perfila como el segundo o tercer año más cálido jamás registrado, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Con este dato, se confirma una trágica tendencia los últimos 11 años, del 2015 al 2025, habrá sido (cada uno individualmente) los once años más cálidos en los 176 años de registro de observaciones, y los últimos tres años han sido los tres años más cálidos jamás registrados.

Además, las concentraciones de gases de efecto invernadero y la temperatura de los océanos que alcanzaron niveles récord en el 2024, confirmaron aumentando en el 2025. La extensión del hielo marino ártico tras el invierno fue la más baja jamás registrada, y la del hielo marino antártico se mantuvo

Manifestantes en la COP26 en Londres, en noviembre del 2021

Los muertos del cambio climático

La falta de acciones contundentes contra el calentamiento global pone en riesgo la vida de millones de personas

El CAMBIO climático ya mata por millones. A esta trágica evidencia han puesto de nuevo números incontestables los científicos. El noveno informe *Lancet Countdown*, que desde 2016 estudia la relación entre el calentamiento global causado por el ser humano y la salud, calcula que solo las muertes vinculadas al calor han aumentado un 23% desde los años noventa. Entre 2012 y 2021 se registraron anualmente de media en el mundo 546.000 muertes asociadas a las altas temperaturas, 1.500 muertes cada día. El estudio detalla que en España los fallecimientos anuales por esa misma causa ascienden a 5.800, el doble que en los noventa. En lo que va de año, el sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas del Instituto de Salud Carlos III cifra ya en 5.623 el exceso de fallecimientos atribuibles a las temperaturas, fundamentalmente por las olas de calor que se encadenaron desde el final de la primavera y durante el verano.

Cualquier otro acontecimiento que estuviese causando una mortandad así hubiese suscitado una reacción contundente de la comunidad internacional. En cambio, la respuesta al calentamiento impulsado por las emisiones de gases de efecto invernadero ya no es solo el negacionismo ultra: tanto o más peligroso resulta el repliegue global de las políticas para hacerle frente, que lamentablemente ha arraigado entre algunos socios de la UE. El informe

reducirse, la quema de combustibles fósiles, principal causa del calentamiento, sigue su marcha.

Pese a la situación de alarma que refleja la avalancha de datos y estudios científicos, la acción de los gobiernos va en muchos casos en dirección contraria. Por ejemplo, a la hora de invertir fondos públicos al dispararse los precios de los combustibles fósiles, los gobiernos gastaron 956.000 millones de dólares en ayudas públicas al petróleo, el gas y el carbón en 2023, tras la crisis provocada por la invasión de Ucrania. En el caso de España, ascendieron a 6.810 millones de dólares. En ese escenario, todos y cada uno de

Pese a todas las alertas de la ciencia, la emisión de gases de efecto invernadero alcanzó niveles récord en 2024

los años desde la firma del Acuerdo de París han sido, sucesivamente, los más calurosos desde que hay registros. Pese a los llamamientos para hacer frente con decisión a la emergencia climática, las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzaron niveles récord también en 2024. Además de las olas de calor, los fenómenos meteorológicos

Recorte de *La Vanguardia*, día 7. Autores: Juan Manuel Campos y Antonio Cerrillo. Foto: Andy Rain (Efe)
Recorte de editorial de *El País*, día 3

En el **ámbito económico**, *El País* publicaba “El reto de lograr las **cero emisiones netas**” (Clemente Álvarez, día 18), señalando que “España solo ha reducido un 6% los gases de efecto invernadero respecto a 1990, pero se espera un salto en el apoyo a las renovables. «No es una utopía», afirma un experto”. Otro artículo de este diario llevaba el titular “La reducción del metano, la ruta más rápida para frenar la crisis climática” (Manuel Planelles, día 18), citando a Inger Andersen, directora ejecutiva del Pnuma, quien señalaba que “reducir las emisiones de metano es «uno de los pasos más inmediatos y efectivos» que se pueden dar «para frenar la crisis climática y proteger la salud humana»”, tras presentar el balance del Compromiso Global de

Metano. *El Mundo* publicaba “La paradoja verde europea: «Emitir CO2 es más barato que capturarlo»” (Paula María, día 13), indicando que “la debilidad de la industria agrava la brecha económica y aleja el objetivo de emisiones”.

Por otro lado, *Expansión* publicaba “La AIE avisa de que la demanda de **petróleo y gas** seguirá creciendo” (Malcolm Moore, *Financial Times*, día 13), señalando que dicha institución “presenta un nuevo escenario que refleja la disminución del compromiso con el cambio climático”. Este diario también publicaba “El ‘boom’ de la IA provoca una fiebre mundial por el gas” (Harry Dempsey/A. Anantha Lakshmi/Malcolm Moore, *Financial Times*, día 15), indicando que “el auge de la inteligencia artificial ha resucitado una industria que se creía muerta: la de las turbinas de gas, ahora desbordada por la insaciable demanda energética de los centros de datos”.

La Vanguardia publicaba “Nace la **autopista polar comercial**” (Andrés Actis, día 2), que informaba que “China ha llevado a cabo con éxito el primer viaje de un buque convencional de mercancías de Asia a Europa por el Ártico”. Dos de los destacados exponían: “La región del Ártico se ha calentado cuatro veces más rápido que la media del planeta” y “Estos barcos usan fueloil pesado, un carburante cuyos gases y sustancias agravan el calentamiento”.

Nace la autopista polar comercial

El reto de lograr las cero emisiones netas

Recorte de artículo de *La Vanguardia*, día 2. Texto: Andrés Actis. Infografía: La Vanguardia
 Recorte de artículo de *El País*, día 18. Texto: Clemente Álvarez. Infografía: Javier Galán, *El País*. Fuente: Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y Ember

“La demanda de petróleo y gas seguirá creciendo” (Agencia Internacional de la Energía)

En el **marco científico**, *El País* publicaba “Las **emisiones** del sector fósil han crecido casi un 10% desde el Acuerdo de París” (Manuel Planelles, día 13), indicando que “el CO2 expulsado por los combustibles subirá otro 1,1% este año, pero «el pico está muy cerca»”. “Las emisiones de CO2 fósil volverán a crecer en 2025”, publicaba *El Mundo* (Teresa Guerrero, día 13), indicando que “las emisiones por la quema de carbón, petróleo y gas subirán un 1,1% este año: «Mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C ya no es plausible», dicen los autores del informe Global Carbon Budget”.

Por otro lado, *El País* publicaba “El **suelo** del planeta se está recalentando desde 1960” (Miguel Ángel Criado, día 13), informando que “un trabajo publicado en *Science Advances* muestra cómo el suelo del planeta se está calentando a un ritmo nunca visto en milenios”. También publicaba “La **desertificación** acecha a más del 40% del territorio español” (Rafa Burgos, día 28), siendo “Murcia, Albacete, Almería, Las Palmas, Valladolid y Alicante, las más afectadas”.

Recorte de *El País*, día 28. Autor: Rafa Burgos. Infografía: *El País*. Fuente: Atlas de la Desertificación de España, Universitat d'Alacant

Otro estudio científico se refería a que “El **agua de la Amazonia** alcanzó los 41 grados en la sequía de 2023”, (Selva Vargas Reátegui, *El País*, día 7), indicando que fue “la temperatura más alta jamás registrada, según un estudio que publica ‘Science’”.

En el **ámbito social**, *El País* publicaba una foto André Borges (*EFE*) con el título “Nuestra tierra no está en venta”, que informaba de la protestas de miembros de comunidades **indígenas y activistas** en la sede de la COP30 para exigir medidas climáticas y protección de los bosques. La foto estaba insertada en el artículo titulado “Las emisiones del sector fósil han crecido casi un 10% desde el Acuerdo de París” (Manuel Planelles, día 13). Save the Children emitía una nota de prensa con el titular “Desde hace 30 años, cada día, 136.000 **niños y niñas** sufren las consecuencias de la crisis climática” (día 5), requiriendo a los países, empresas y multinacionales un mayor compromiso en la COP30.

“El paso adelante que sí se dio en la COP30: la batalla contra los algoritmos”, publicaba *Climática* (Andrés Actis, día 26), indicando que “sin una hoja de ruta para eliminar los combustibles fósiles, el mayor logro de la COP30 ha sido la creación de una alianza de países para **combatir la desinformación**, una silenciosa pero gigantesca ola que está socavando el progreso global de las políticas climáticas”. Según explicaba Actis, “un grupo de 13 países, entre ellos España, ha creado una alianza para “promover información precisa y basada en pruebas sobre cuestiones climáticas (...) van a exigir a todos los actores involucrados (administraciones, sector privado y financiadores) tomar “medidas concretas” para contrarrestar el impacto de la desinformación y ataques deliberados contra periodistas, defensores, científicos y académicos (...) La apuesta más ambiciosa de esta declaración es presionar a las

grandes empresas tecnológicas para que revisen el diseño de sus algoritmos, que premian y multiplican los bulos que circulan por las redes sociales”.

Portada del diario alemán die tageszeitung, día 13

Información de *Climática* en Bluesky, día 26. Autor: Andrés Actis. Foto: Diego Herculano (ONU Cambio Climático)

“Los nuevos vientos del **pensamiento ecologista**” era el tema del suplemento “ideas” de *El País* (Bernardo Gutiérrez, día 2) a las puertas de la COP30: “Ecofeminismos, justicia climática, buen vivir, ecología decolonial, alianza multiespecies, personas naturales. Nuevas ideas y nuevos ensayistas y activistas, muchos desde el sur global, están haciendo progresar el pensamiento verde”. En el suplemento se entrevistaban más de una decena de expertos internacionales “para retratar el florecimiento de estos nuevos conceptos con los que se busca profundizar en la relación de los seres vivos con su entorno”.

“**Pesadillas** marcadas por el cambio climático en España”, publicaba *El País* (Clemente Álvarez/Manuel Planelles, día 16), indicando que “un equipo del CSIC disecciona los episodios meteorológicos más extremos vividos recientemente, que han cambiado las vidas de quienes los han sufrido sobre el terreno”. Un destacado apuntaba: “Ni las sequías ni las gotas frías ni el calor ni los incendios son los de siempre”. “Un millón de hogares sin recursos quedan fuera del índice de pobreza energética” era otro artículo publicado por este diario (Carmen Monforte, día 11), apuntando a un estudio que muestra que “los parámetros que usa el Gobierno «pueden contabilizar como vulnerables» a familias que no lo son y excluir a otras que sí tienen problemas”.

Metodología en el análisis de la prensa

El estudio de la cobertura se realiza analizando la presencia de los términos “cambio climático” o “calentamiento global” en los cuatro diarios que son actualizados cada mes en Media and Climate Change Observatory (MeCCO), de la Universidad de Colorado: *El País*, *El Mundo*, *La Vanguardia* y *Expansión*. Los diarios impresos se seleccionaron en 2015 por ser de mayor difusión en distintos ámbitos, de mayor espacio geográfico y de mayor disponibilidad de acceso en el tiempo a través de los buscadores en Internet. Se efectúa un análisis cuantitativo comparativo con el mes anterior, con el mismo mes en el año anterior, y con la tendencia internacional. Los datos son extraídos con el buscador Factiva desde la Biblioteca de la Universidad de Colorado.

En el apartado de marcos se efectúa un análisis cualitativo. Se estudian los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” en las portadas y editoriales de los cuatro diarios con el buscador My News a través de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Se recopilan qué elementos han sido importantes en los distintos ámbitos: político, económico, meteorológico-climático (se incluyen los efectos salvo en salud), científico, biodiversidad-ecosistemas, social (se incluyen los efectos en salud), cultural y mediático. Cuando aparecen dos marcos, por ejemplo, política económica o economía política, se selecciona el principal. También se estudia la escala (local, regional, nacional, europea, internacional) de los principales temas tratados en dichos espacios. Además, en el apartado de enmarcado se incorporan asuntos de interés no tratados en las portadas y editoriales a partir de la lectura de los titulares de todos los artículos que mencionan dichos términos. El resultado se complementan con aportaciones de otros medios.